

Фізична культура і спорт повинні бути справою всього життя як засіб зміцнення здоров'я. Формування здорового молодого покоління є одним із пріоритетних завдань української системи фізичного виховання. Біг на середні дистанції має велике практичне значення, оскільки розвиває витривалість, швидкість і м'язову силу, які широко використовуються в роботі та інших аспектах повсякденного життя.

Список використаних джерел

1. Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 68-72.
2. Озолін Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Озолін. М. : Изд-во АСТ, 2003, - 863 с.
3. Суслов Ф.П. Подготовка сильнейших бегунов мира / Суслов Ф.П. , Максименко Г.Н., Никитушкин В.Г. - Киев: Здоровье, 1990.
4. Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. – К. «Олімпійська література», 1995. – 319 с.

Наталія Іванова,

доктор філософських наук, доцент,

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти,

декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,

м. Луцьк, Україна

Світлана Ябковська,

викладач циклової комісії народних інструментів

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

м. Луцьк, Україна

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ТА МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРО МИСТЕЦТВО, ЗАСНОВАНЕ НА ЗВУКОВИХ ОБРАЗАХ

Ключові слова: система виховання Григорія Сковорода, теорія щастя, музичне мистецтво, природа дитини, самовиховання, націєцентричний світогляд, підготовка вчителів музичного мистецтва.

*«Музика – це великі ліки в скорботі,
втіха в печалі і забава в щасті»*

Григорій Сковорода

В динаміці сучасних освітніх тенденцій набувають новизни форми і зміст педагогічного процесу, запроваджуються інноваційні технології, розробляються ефективні концепції оптимізації освітніх стратегій в галузі підготовки вчителів музичного мистецтва. Фахова підготовка сучасного учителя закладу ЗСО, учителя музичного мистецтва спрямована не тільки на формування певного обсягу спеціальних знань і компетентностей, на досягнення певного рівня практичної діяльності.

Здобувачам освіти необхідно сформувати здатність в інформаційному потоці виділяти особистісно значимі знання і вміти їх використовувати в конкретній ситуації. Мова йде про формування естетичної свідомості, яка дозволить творчо розвиватися особистості в процесі музично-педагогічної діяльності. Як зазначають українські вчені (І.Зязюн, Г. Падалка, А. Нісімчук, Л. Коваль, Т. Бодрова, І. Дичківська, Р. Пріма, О. Семенов та ін.), без оволодіння особистісно орієнтованих технологій неможливо сформувати сучасного педагога, а вчителя музики і поетів. Серед найбільш ефективних технологій є евристичні, розвивальні, емоційно-художні, творчі, сугестивні, етнопедагогічні, мультимедійні тощо.

Як відомо, утвердження гуманістичних ідей, загальнолюдських духовних цінностей та моральних ідеалів, формування націєцентричного світогляду є

невід'ємною складовою підготовки фахівця музичного мистецтва. Вважаємо, що мистецька, педагогічна, літературно-художня спадщина Григорія Сковороди досить актуальна в контексті сучасних підходів до професійної підготовки педагога. Вона заснована на любові – до дитини, до власної педагогічної діяльності, до навколишнього світу.

На нашу думку, квінтесенцією педагогічної *системи виховання* Григорія Сковороди була теорія *щастя*. Тобто такого щастя, яке є в самій людині, в її серці, а не поза нею. Єдина і беззаперечна *мета виховання* має проявлятися в блаженному, щасливому житті людини, тобто житті реальному, земному, як продукту життєтворчості. Але для того, щоб діти були щасливими, потрібно розвивати *природні здібності* дитини, тобто її природу. Одним із засобів розвитку цих здібностей є музика. Як педагог, український Сократ вбачав ціль мистецтва у прагненні людини досягти єдності і гармонії з природою. Навколишній світ був для нього не тільки «прекрасним храмом премудрого Бога» [1., с.536], його потрібно пізнати, а це залежить від внутрішнього стану особистості, від бажання пізнати самого себе.

Саме з природи свого серця йдуть витoki музичного виховання і розвитку Григорія Сковороди, який жив, як творив і творив, як жив. Для рідного народу він був «мандрівним університетом і академією» (І. Срезневський) і пройшов свій шлях з музикою, піснею, виконуючи і створюючи її. «Переходячи з міста в місто, з села в село, дорогою він завжди або співав, або, вийнявши з-за пояса свою улюблену флейту, вигравав на ній свої сумні фантазії...» [2., С.12]

Український філософ мав прекрасний голос, співав у хорі, ще будучи спудеєм у Києво-Могилянській академії; грав на флейті і скрипці в оркестрі цієї ж академії. І саме музика визначила його подальший шлях і кар'єру на найближчі роки – у 1742 році як одного із найталановитіших музикантів 20-річного Григорія Сковороду було зачислено до придворної капели і незабаром він переїхав до північної столиці. Проте, ностальгія за своєю «матір'ю Малоросією» і щасливий збіг обставин дозволив у 1744 році повернутися молодому музиканту до Києва.

Разом з тим, музичні таланти Григорія Сковороди знову ж таки роблять щасливий поворот долі майбутнього мандрівного філософа – його зачисляють у штат торговельної місії заготовляти угорське токайське вино для царського двору під проводом генерал-майора Вишневського. Будучи палким шанувальником співу, генерал доручив очолити Г. Сковороді хор православної церкви, що діяла при місії. Тобто, дорогами Європи Григорій Савич пройшов саме з музикою, вивчаючи культуру сусідніх народів і пропагуючи свою, українську. Можливо, і завдяки цьому повернувшись в Україну через три роки, він обрав шлях вільнодумного, інноваційно мислячого педагога, вченого-філософа, мандрівного музиканта.

Григорій Сковорода, окрім флейти та скрипки, грав на гусях та бандурі. Мав композиторські здібності, писав різножанрові пісенні твори. Особливе місце серед них належить сатиричному кантові «Всякому городу нрав і права», який став «українським музичним бестселером» (*Н.Іванова*) завдяки опері «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка за однойменною п'єсою Івана Котляревського.

Про свого друга і навчителя М. Ковалинський писав: «Він створив духовні концерти, перекладав деякі псалми на музику, також і стихири, що співались під час літургії, музика яких сповнена гармонії простої, але величної» [3., с.59]. Як бачимо, музичний талант Г. Сковороди досить багатогранний і охоплює багатожанрові твори – і церковні пісенспіви, і вокальні твори, наближені до ліричних народних пісень («Ой ти, птичко, жовтобока»), і навіть сольні ліричні пісні – романси, які були новим жанром музичної творчості у XVIII столітті. Тут Григорій Сковорода постає перед нами як новатор в музичній культурі України. Будучи учнем і першим біографом свого вчителя, Михайло Ковалинський зазначав, що Григорій Савич ділився з ним своїми поглядами

щодо методики викладання уроків музики, їх естетичного забарвлення. Викладання музики є творчим процесом, побудованим на символічному сприйнятті світу, тому його

Висновки. Музична освіта належить до таких галузей знань, яка об'єднує слово, звук, емоцію, ритм, тембр, мелодію тощо. Наслідувати природу, яка очищена розумом, і є *метою мистецтва*, вважав Григорій Сковорода, але без любові і доброзичливості він не сприймав ніяких талантів, якими б могла володіти людина. Викладання музики має здійснюватись як художнє відтворення життя в усіх його суперечностях і красі, як процес розкриття можливостей живого образного мислення і мистецтва.

Подоланий 300-річний ювілей Григорія Савича з дня його народження засвідчив, що наш «пізнаний і непізнаний сфінкс» (В. Шевчук) був геніальною людиною з просвітницьким розумом, з відчуттям нового, прогресивного способу мислення. Його теорія мистецтва найменш вивчена, особливо *музична* скарбниця мудрості українського філософа і музиканта. Тому вона чекає своїх дослідників з цікавими науковими знахідками.

Список використаних джерел

1. Сковорода, Г. 1961. *Твори: У 2-х т.* В: Том 1, Київ, С.536.
2. Шреєр-Ткаченко, О. 1972. *Григорій Сковорода – музикант.* Київ : Музична Україна С.12.
3. Драч, І.; Кримський, С.; Попович, М. 1984. *Григорій Сковорода : біографічна повість.* Київ : Молодь. С.59

Анна Федонюк,

викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Лілія Ношкалюк,

здобувачка освіти відділення Початкової, дошкільної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова : виховання, патріотизм, національне виховання, дошкільний вік, громадянин, патріот.

Однією з основних завдань закладів дошкільної освіти є формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку, виховання патріотизму.

Патріотизм (грец. *patris* – батьківщина) – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Патріотичне виховання є фундаментальним, що відповідає актуальним вимогам і викликам сучасності, закладає підґрунтя для формування національної свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до звичного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать кожен день, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Питання національно-патріотичного виховання досліджували О.Абрамчук, С. Богдан, А. Богуш, М. Боришевський, Г. Ващенко, А. В. Рибалка, С. Русова, В.